

8

seminário
do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

A VERTICALIZAÇÃO PAULISTANA PELO ACERVO DA FAUUSP: UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA INTEGRADA

The verticalization of São Paulo by the FAUUSP Collection

La verticalización de São Paulo por la Colección FAUUSP

SANTANA, Rebeca Guglielmo

Aluna graduação. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
rebecaguglielmo@usp.br

ANTONIO, André Góes Monteiro

Aluno graduação. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
andre_goes98@usp.br

GIROTO, Ivo Renato.

Doutor. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
ivogiroto@usp.br

SILVA, Helena Aparecida Ayoub

Doutora. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
lena.ayoub@usp.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Este artigo relata uma experiência de pesquisa sobre o processo de verticalização de São Paulo entre os anos de 1920 a 1957, através da análise da documentação existente nos acervos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). O objetivo principal é compreender as soluções adotadas e suas relações com as legislações urbanísticas e códigos de obras vigentes através do exame de alguns edifícios verticais paradigmáticos da cidade. A escolha dos edifícios busca, portanto, qualificar o Acervo da FAUUSP enquanto espaço acessível de pesquisa, ensino e extensão fonte primária fundamental a inúmeras pesquisas e interpretações sobre a cidade e sua arquitetura.

Palavras-chave: Acervo FAUUSP, Verticalização, São Paulo

ABSTRACT

This article reports a research experience on the verticalization process of São Paulo between the years 1920 and 1957, through the analysis of existing documentation in the funds of the Faculty of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo (FAUUSP). The main objective is to understand the solutions adopted and their relationship with the current urban legislation and building codes through the examination of some paradigmatic vertical buildings in the city. The choice of buildings therefore seeks to qualify the FAUUSP Collection as an accessible space for research, teaching and extension, a fundamental primary source for countless investigations and interpretations of the city and its architecture.

Keywords: FAUUSP Collection, Verticalization, São Paulo.

RESUMEN

Este artículo relata una experiencia de investigación sobre el proceso de verticalización de São Paulo entre los años 1920 a 1957, a través del análisis de la documentación existente en los fondos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAUUSP). El objetivo principal es comprender las soluciones adoptadas y su relación con la legislación urbanística y los códigos de edificación vigentes a través del examen de algunos edificios verticales paradigmáticos de la ciudad. La elección de los edificios busca, por tanto, calificar la Colección FAUUSP como un espacio accesible para la investigación, la docencia y la extensión, fuente primaria fundamental para innumerables investigaciones e interpretaciones sobre la ciudad y su arquitectura.

Palabras clave: Colección FAUUSP, Verticalización, São Paulo.

A VERTICALIZAÇÃO PAULISTANA PELO ACERVO DA FAUUSP: UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA INTEGRADA

Introdução: verticalização, acervo, ensino e pesquisa

Exemplo pioneiro de constituição de acervos de arquitetura, urbanismo e design no Brasil, a Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP-, mantém sob sua guarda 46 coleções de projetos, compreendendo cerca de 400 mil desenhos originais, 100 mil fotografias e vasta documentação complementar como diapositivos, negativos de vidro e materiais audiovisuais diversos. Institucionalizado na década de 1970, o Acervo do Setor de Projetos Originais de Arquitetura da Biblioteca da FAUUSP, reúne o maior e mais importante conjunto documental do gênero no Brasil, constituído ao longo do tempo por um vasto material doado por profissionais e familiares, que compreende o período histórico que vai do final do século XIX aos dias atuais, tendo por muitas vezes já sido objeto de análise de diversos autores (MARQUES, 2006; SILVA, 2015; MIGUEZ, MARQUES, 2006; LIRA *et al.*, 2021).

Todavia, cabe ressaltar certas especificidades, a começar pelo fato de que o acervo de projetos da FAUUSP foi concebido como um dos setores de consulta da Biblioteca da faculdade, criada em 1948 como elemento fundamental do programa de ensino e projeto arquitetônico, a fim de auxiliar o estudo e pesquisa universitária. Como observou Joana Mello de Carvalho e Silva (2015, p. 2), essa integração trouxe especificidades e dilemas, afinal as técnicas de catalogação, conservação e disponibilização que orientam os arquivos são distintas daquelas empregadas nas bibliotecas, tão bem quanto as exigências materiais e espaciais para a sua organização.

Neste sentido, destaca-se seu potencial como fonte de pesquisa e ensino, disponível a estudantes e pesquisadores de graduação e pós-graduação das mais diversas instituições do país e do mundo. Consultado por pesquisadores nacionais e internacionais para o desenvolvimento de atividades didáticas, pesquisas, exposições em instituições culturais, publicações e projetos de reforma e restauro, o acervo cede, por ano, cerca de 30 mil imagens para a realização dessas diversas atividades. Os resultados - expressos em teses e dissertações, livros e artigos - consolidam a

perspectiva interdisciplinar da instituição e fortalecem a arquitetura, o urbanismo e o design como áreas do conhecimento que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. A expansão permanente desse acervo, assim como os novos instrumentos de pesquisa online, aliados a diversos esforços de extensão universitária, favorecem a difusão gratuita desse importante material.

Outro aspecto relevante reflete-se no arco temporal coberto pelas coleções, majoritariamente compostas pela produção de arquitetos modernos e paulistas.

Os desenhos de arquitetura mostram como a arquitetura é imaginada, concebida, observada e transformada através dos tempos. A coleção de projetos da biblioteca é diversificada, e sua abrangência – de 1880 aos nossos dias – permite um estudo aprofundado da diversidade temática e das relações entre as ideias, da evolução das tendências e das diversas aproximações teóricas e práticas das novas formas de arquitetura e urbanismo. (MARQUES, 2006, p.237.)

Nesse período, um dos aspectos que tiveram maior impacto na configuração socioespacial de São Paulo foi, sem lugar a dúvidas, o intenso processo de verticalização. Desde os inícios da metropolização da cidade, em linha com a crise da monocultura cafeeira e o processo industrial moderno, o edifício alto converteu-se em marco da cultura metropolitana, um “compromisso com a forma de construir, de comprar, de morar, de circular, de divertir, de usufruir, produzir objetos artísticos, de comunicar-se e, sobretudo, conviver com a forma metropolitana” (MEYER, 1991, p.10).

Este artigo nasce do entendimento de que parte importante da história da verticalização paulistana estaria refletida nos projetos do acervo da FAUUSP, hipótese que foi desenvolvida em dois projetos de Iniciação Científica subsidiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, articulados a um trabalho acadêmico realizado na disciplina AUP0189 – Ateliê Livre.

Adotaremos como recorte temporal os períodos de início e consolidação da verticalização em São Paulo, entre 1920 e 1956, segundo a periodização proposta por Nádya Somekh (1997). Uma análise da listagem de projetos catalogados pela Seção Técnica de Materiais Iconográficos mostrou que há 1.097 projetos de edifícios verticais no acervo, sendo que entre os 756 que se encontram datados, mais de 40% (332 projetos) pertencem a esse intervalo de tempo. Além da significância quantitativa, pertencem a esse período a maior parte de edifícios verticais paradigmáticos constantes do acervo. Tal importância se reflete também na quantidade de edifícios protegidos pelo

tombamento, sendo eles: 18 a nível estadual (Condephaat) e 2 a nível municipal (Conpresp).

Neste artigo trataremos tão somente de quatro edifícios que integraram as pesquisas, a modo de exemplificação do processo metodológico e dos resultados alcançados, com base nas informações que a análise do conjunto de desenhos pode fornecer e nas elaborações que é capaz de gerar. Dentro do recorte temporal especificado, os exemplares foram selecionados em função da disponibilidade de material do acervo, por representarem dois momentos do processo inicial de verticalização da cidade - primeiramente localizado no Centro Velho e posteriormente no eixo da Avenida Paulista -, e por sua capacidade de representar as relações entre projeto e as leis vigentes. Ao selecionar uma leitura específica dentro da variedade documental que possui o acervo da FAUUSP, as pesquisas também demonstram as possibilidades de conexão temática entre as diferentes coleções, possibilitando inúmeras interpretações e interseções.

Desta forma, ressaltamos que a experiência ora apresentada deriva da articulação entre ensino e pesquisa, e pretendemos enfatizar o papel dos acervos de arquitetura, urbanismo e design como fontes de aprendizado e geração de conhecimento, para além de sua função de guarda, conservação e, eventualmente, exposição pública do material sob sua tutela.

Pesquisar a verticalização de São Paulo no acervo da FAUUSP: relato de duas experiências integradas

Como mencionado, o artigo foi estruturado a partir das afinidades observadas em duas pesquisas de Iniciação Científica, desenvolvidas entre 2020 e 2022, tendo como base o acervo da FAUUSP. A primeira *A Verticalização de São Paulo no Acervo da FAUUSP*, desenvolvido por Rebeca Guglielmo de Santana sob orientação do professor Dr. Ivo Renato Giroto, busca compor um panorama analítico da verticalização da cidade de São Paulo ao longo do século XX através do levantamento e identificação dos itens relacionados ao tema contidos no acervo. A segunda, *Habitação Coletiva e Espaço Urbano em São Paulo: Conjunto Nacional*, desenvolvido por André Góes Monteiro Antonio sob orientação da profa. Dra. Helena Aparecida Ayoub Silva, busca identificar os padrões espaciais no edifício projetado por David Libeskind e construído ao longo da década de 1950 e 1960, em São Paulo. Ambas propõem analisar os padrões espaciais,

formais, técnicos e estéticos subjacentes às tipologias arquitetônicas adotadas e sua relação com o espaço urbano e o momento histórico em que foram construídos

As duas pesquisas partiram do material primário disponibilizado pelas bibliotecárias, principalmente por meio de cópias heliográficas e digitais²⁷, a partir das quais foi possível elaborar desenhos e esquemas em complementação ao material existente, que abrangem o conteúdo de verbetes e fichas documentais sobre os edifícios e seus autores. A elaboração de verbetes de 1.000 a 1500 caracteres e uma ficha técnica sobre cada edifício, acompanhados de levantamento de bibliografia específica, passaram a integrar os esforços de um outro grupo de docentes e bolsistas da FAU USP que têm se debruçado em criar material adicional sobre os profissionais, escritórios e obras de Arquitetura, Urbanismo e Design, realizando a articulação de conteúdos correlatos e bases de outras instituições parceiras. Trata-se do grupo de trabalho denominado *Coleções de projetos: ensino, aprendizado, prática e difusão*, organizado pela Seção Técnica de Materiais Iconográficos que, somente em 2021-2022, envolve 5 docentes orientadores e 8 bolsistas vinculados ao Programa Unificado de Bolsas (PUB USP).²⁸

Neste sentido, destaca-se também extensão do projeto, uma vez que junto ao grupo citado visa potencializar a extroversão, no sentido da produção, disponibilização e difusão de conteúdo das Coleções de Projetos por meio do portal Acervos (acervos.fau.usp.br), lançado em dezembro de 2019.

Para além do escrutínio dos desenhos, foram realizados levantamentos que permitiram identificar e separar os edifícios por época, autor e coleção. Também foram realizadas pesquisas complementares na Hemeroteca da Biblioteca Nacional e estudos da base

²⁷ É importante lembrar que a pandemia do Sars Cov2 impediu as visitas ao acervo e o contato com as pranchas originais. Porém, a Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca fornecia digitalmente o material solicitado sempre que possível.

²⁸ Projetos “Coleção Samuel e Christiano das Neves”, coordenado pela Profa. Dra. Ana Lucia Duarte Lanna; “As obras de Oswaldo Bratke e do Governo Carvalho Pinto no acervo da FAUUSP”, coordenado pela Profa. Dra. Monica Junqueira de Camargo; Coleções “Bruno Simões Magro” e “Olavo Franco Caiuby”, sob coordenação do Prof. Dr. Hugo Segawa; Coleções “Ruben Martins” e “Cauduro Martino Arquitetos Associados”, coordenado pela Profa. Dra. Tatiana Sakurai; Coleções “Philipp Lohbauer” e “Roberto Goulart Tibau”, sob coordenação do Prof. Dr. Ivo Giroto; e Coleção “Ramos de Azevedo”, coordenado pela professora Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno.

cartográfica que inclui as bases SARA²⁹, LIGHT, VASP³⁰, GEGRAN³¹ e MDC³², nos arquivos do CESAD FAUUSP³³ e GEOSAMPA.

Com base nestas pesquisas e levantamentos, este artigo avança no sentido de cruzar as características formais, espaciais e volumétricas de obras paradigmáticas da verticalização da cidade com as legislações vigentes em São Paulo ao longo do período de 1920 a 1956, com o objetivo de analisar graficamente suas relações, bem como de compreender a relação de cada obra com seu entorno imediato.

Ao longo dessas décadas, a ampliação de construção da tipologia vertical na cidade correspondia a implantação de novas leis que procuravam ordenar o crescimento urbano, ao mesmo tempo em que buscavam relacionar a altura dos edifícios aos seus usos. O olhar aproximado às diretrizes concernentes à verticalização lança luz sobre uma série de entendimentos a respeito de um modo de pensar arquitetônico que, de certa forma, foi capaz de gerar edifícios coerentes com a nova estrutura metropolitana, mesmo que em alguns casos fossem resultado de concessões ou até transgressões destas leis.

Os anos compreendidos entre 1920 e 1939 definem o período de vigência da Lei nº2.332/1920, complementada pela Lei nº3.427/1929, que, segundo Somekh (1997), marcaria o início do processo de verticalização, ainda bastante concentrado nas adjacências do triângulo histórico e entorno da Praça da República, no então chamado Centro Novo de São Paulo. Sintomaticamente, seria a primeira vez que uma legislação se pronunciava a respeito de elevadores.

Em novembro de 1920 estabeleceu-se o “Padrão Municipal” para as construções particulares no município, que seria subdividido em 4 zonas (central, urbana, suburbana e rural). Com relação às edificações, a lei passa a vincular a construção em altura à largura das vias da zona central, o que condicionou fortemente a morfologia urbana e a volumetria dos edifícios estudados. Em 1929, a Lei nº3.427 implementou o Código de Obras Arthur Saboya, consolidado pelo Ato 663, de 1934. Esta vigorou até a primeira

²⁹ SARA - *Società Anônima de Rilevamenti Aerofotogrammetrici* (1930)

³⁰ VASP – *Viação Aérea São Paulo* (1954)

³¹ GEGRAN – *Grupo Executivo da Grande São Paulo* (1974)

³² MDC – *Mapa Digital da Cidade* (2004)

³³ CESAD FAUUSP- *Seção Técnica de Geoinformação e Produção de Bases Digitais da FAUUSP*

lei de zoneamento (n.7.805) em 1972. O Código de Obras levaria em consideração os artigos da Lei n.2.332, para estipular a altura máxima dos edifícios, e demais questões como ornamentação das fachadas, aspectos de ventilação e iluminação etc. No entanto, a Lei de 1929 passaria a introduzir outros aspectos legais referentes às demais áreas da cidade, fazendo com que as relações entre largura das vias e alturas dos edifícios, já citada, servisse apenas para as construções na Zona Central, enquanto os edifícios fora dessa região poderiam ter, no máximo, uma vez e meia a largura da rua.

Neste primeiro momento, a atividade imobiliária vertical introduziria uma nova tipologia edilícia no centro da cidade: edifícios de escritórios, comerciais e administrativos, com programas arquitetônicos baseados em funções mistas.

Sobre este momento inicial, o acervo da FAUUSP guarda material referente a 114 edifícios – considerando apenas os projetos datados -, pertencentes a 12 coleções diferentes, entre os quais podemos destacar edifícios pioneiros e paradigmáticos como o Martinelli (1923), de William Fillinger/Giuseppe Martinelli (1923-1929); o Palácio do Comércio (1928), de Francisco de Paula Ramos Azevedo; o Sampaio Moreira (1924), de Christiano Stockler das Neves; o edifício Saldanha Marinho, de Elisiário da Cunha Bahiana (1929); o Columbus (1930), de Rino Levi; a sede das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (1934), de Marcello Piacentini e Victorio Morpurgo; e o Esther (1935-1938), de Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, que foram objeto de estudos específicos das pesquisas.

1920-1939: O pioneirismo central – Edifícios Martinelli e Esther

Entre todos, os edifícios Martinelli e Esther oferecem boas indicações de como as edificações do período buscavam tirar proveito da legislação existente, ou diretamente a transgrediam.

Um dos primeiros arranha-céus latino-americanos, o edifício Martinelli está situado no nascedouro da tipologia vertical paulistana. No entorno imediato, na rua Libero Badaró, ainda resistem pioneiros como o Palacete Médici – atual edifício Riachuelo - (1912), com 7 andares, e o Sampaio Moreira, com 14 pavimentos, ambos projetados pelo escritório de Samuel das Neves e Cristiano Stockler das Neves, cuja coleção também faz parte do acervo da FAUUSP.

Figura 01- Relação volumétrica que evidência a diferença de gabarito entre o edifício Martinelli e os edifícios do entorno. Fonte: elaboração dos autores a partir de material do acervo FAU USP.

O acervo conta com cerca de 6 folhas do projeto original do edifício Martinelli, - que compõe a coleção intitulada “Giuseppe Martinelli” -, entre elas: as fachadas do edifício nas ruas Líbero Badaró, São Bento e Avenida São João, além de uma secção longitudinal, uma “planta do terracinho que sustenta a bandeira da Itália” (Acervo da Biblioteca da FAU USP), e detalhes da entrada pela rua São Bento. Além disso, conta com 1 folha referente ao projeto de reforma de 1977, elaborado pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), órgão da Prefeitura do Município.

Os respectivos desenhos representam o projeto final do edifício, ou seja, finalizado e construído com 25 andares, excedendo em cerca de 10 o limite legal estabelecido. Por isso nas pranchas consta a autoria do próprio Giuseppe Martinelli, em detrimento do autor do projeto original de um prédio de 12 andares, o húngaro William Fillinger.

Maria Cecília Naclério Homem (1984) descreveu exaustivamente as vicissitudes e negociatas que levaram o projeto a ser continuamente alterado ao longo da obra para que, por desejo de Martinelli, o edifício fosse ganhando altura. A contenda que dominou a cidade ao longo da década de 1920 levantava questões de segurança, principalmente quando em 1928 o proprietário decidiu construir 20 andares, e logo 24, levando à renúncia dos engenheiros responsáveis da firma Amaral & Simões.

No entanto, a obra também estava em desacordo com a Lei nº 2.332/1920, que previa a altura dos edifícios em função da largura da via. A partir do alinhamento da rua São Bento, a altura máxima permitida por lei (Ato 663/1934) era de 6 pavimentos ou 18

metros. Por tratar-se de um lote de esquina, a lei estabelecia em seu artigo 67 a altura máxima em função da via mais larga, neste caso a avenida São João, com 30 metros de largura, o que limitaria a altura em 90 metros. O edifício superou a altura legal, atingindo pouco mais de 100 metros. Apesar das alterações, em 1929, Martinelli concluiu o edifício com 25 andares, fora os andares da sua mansão no topo do edifício, chegando a cerca de 30 pavimentos.

A análise do conjunto de desenhos e revisão bibliográfica subsidiou a elaboração de esquemas gráficos analíticos com a implantação do edifício e a relação de alturas estabelecidas pela legislação em cada rua do entorno, bem como a relação volumétrica e formal do Martinelli frente aos edifícios circundantes.

Antes disso, o Sampaio Moreira também transgredia a lei à medida que o projeto previa um balcão de 2 metros de largura, enquanto o avanço legal máximo permitido era de 85 centímetros. A manutenção do projeto em detrimento da aplicação da regra opôs à época o prefeito Firmiano Pinto e Vitor da Silva Freire, então Diretor de Obras e um dos autores da lei. (HOMEM, 1979, p. 238-239).

Enquanto o Martinelli marcava posição através da altura, aproximadamente uma década depois o Esther introduzia de forma precursora a linguagem moderna na capital paulista. Porém, o edifício projetado por Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho trazia uma série de inovações então inéditas na cidade: o programa misto residencial e comercial rebatido no desenho, a diversidade entre as unidades e infraestruturas de uso coletivo, as soluções engenhosas para a circulação vertical e, sobretudo, o caráter urbano contido na subdivisão em dois volumes e a criação de uma rua pública entre eles, originando na parte posterior o edifício Arthur Nogueira.

A entrada do Edifício Esther no Acervo da FAUUSP compõe a coleção de seu autor, o arquiteto carioca Álvaro Vital Brazil (1909-1997), e consta com 14 folhas originais contendo plantas de situação, plantas do térreo, e dos pavimentos, cortes e perspectivas, além de elevações e detalhes técnicos. Apesar de não existir uma entrada única para o Edifício Arthur Nogueira, o mesmo aparece em vários dos desenhos já citados.

Neste caso, a legislação foi habilmente interpretada e manipulada para resultar em uma edificação coerente, porém destacada de seu entorno, garantindo qualidade singular aos novos edifícios. A decisão de abrir uma rua interna criava dois blocos

independentes, generosamente iluminados e ventilados, sem desrespeitar o código Arthur Saboya, que exigia que os edifícios fossem construídos no alinhamento dos lotes, impedindo recuos laterais.

1940-1957: Rumo à Paulista - Edifício Nações Unidas e Conjunto Nacional

Para Somekh, o início dos anos 1940 marcaria o segundo período da verticalização paulistana até 1956, um ano antes da primeira limitação de coeficiente de aproveitamento dos terrenos. Ao contrário do referencial europeu anterior, este novo ciclo valorizaria o padrão construtivo norte-americano, com produções predominantemente residenciais e mistas. (MEYER, 2018, p.06).

Esquemas analíticos desenvolvidos pela pesquisa colocam lado a lado edifícios paradigmáticos do acervo, a fim de evidenciar os impactos gerados pelas mudanças legais na altura, volumetria e relação urbana.

Figura 02 – Reflexos das leis vigentes nas alturas das edificações da avenida Ipiranga a partir de três exemplares do acervo: Esther (1935-1938), Hotel Jaraguá (atual Sede do Jornal O Estado de São Paulo) (1943-1951) e Copan (1953-1961). Fonte: elaboração dos autores a partir de material do acervo FAUUSP.

O segundo período iniciou-se partir de meados de 1950, quando os edifícios verticais caminharam do Centro Novo em direção ao Espigão Central, povoando Higienópolis e transformando a Avenida Paulista no novo foco de interesse da produção imobiliária de São Paulo (BASSANI, 2014; SOMEKH, 1997; SOUZA, 1994). Também se alteraram as dinâmicas de uso, que passam a ser predominantemente residenciais, entre as quais se destaca o aparecimento da tipologia de kitchenettes.

Nesse intervalo aproximado de um quarto de século, em que foram erigidos grande parte dos edifícios verticais paradigmáticos da metrópole, constam do acervo da faculdade material referente a 242 edifícios, pertencentes à coleção de mais de 15 arquitetos. São inúmeros exemplares de grande valor arquitetônico, entre os quais apenas citaremos ícones como a Sede do Jornal O Estado de São Paulo - atual Hotel Jaraguá (1943-1951), de Adolf Franz Heep e Jacques Pilon; o Edifício Conde Prates (1952-1957), de Giancarlo Palanti; Hotel Othon (1947-1954), de Philipp Lohbauer; os edifícios Copan (1953) e Montreal (1951), de Oscar Niemeyer, todos ainda na região central. Nos arredores de Higienópolis, o Edifício Prudência Rino, de Rino Levi (1944) e o Edifício Louveira (1948), de João Batista Vilanova Artigas. Na Avenida Paulista, os Edifícios Paulicéia e São Carlos do Pinhal (1955-1959), de Jacques Pilon e Gian Carlo Gasperini, o Edifício Três Marias (1953), e o Nações Unidas (1953-1959), de Abelardo Riedy de Souza; e o Conjunto Nacional (1955-1962), de David Libeskind. Este período tem início com a edição da Lei nº 3.571/1937, que:

(...) passa por três alterações, em 1952, 1954 e 1955 [...]. Essas alterações rompem com o uso estritamente residencial nas vias submetidas à Lei 3.571, e nada mais são que novas adequações a situações de fato, ou respostas a demandas de usos diversificados para darem suporte às áreas residenciais de alto padrão. A alteração de 1952, por meio da Lei 4.313, se restringe à avenida Paulista, permitindo a construção de hospitais, escolas, edifícios destinados a estabelecimentos de imprensa, rádio, televisão, teatro e cinema. (FELDMAN, 2005, p. 158, apud NUNES, 2019, p.71)

Segundo Nunes (2019), as mudanças mais expressivas tiveram início após a construção de dois edifícios: o Nações Unidas, no cruzamento da avenida Paulista com a avenida Brigadeiro Luís Antônio, e o Conjunto Nacional.

Parte da coleção do arquiteto Abelardo Riedy de Souza, o Edifício Nações Unidas conta com mais de 200 folhas, entre plantas, tipologias habitacionais, elevações, cortes, perspectivas, ampliações e detalhes, além de estudos e desenhos do arquiteto. A

coleção completa do arquiteto possui cerca de 90 projetos de edificações verticais, entre eles os edifícios Três Marias (1953), e o Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB (1947).

Os estudos preliminares presentes no acervo revelam que, em uma primeira versão, o arquiteto propunha uma lâmina vertical encurvada voltada para a avenida Brigadeiro Luís Antônio, como demonstra a planta do nível térreo (figura 03), diferentemente do bloco retangular que foi efetivamente construído.

Figura 03- Projeto preliminar, 1953 - Planta do Pavimento Térreo, com hachura na volumetria curva. Fonte: Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Considerado o primeiro edifício multifuncional da avenida Paulista, o Nações Unidas seria quase todo dedicado a apartamentos residenciais, com exceção do pavimento térreo que seria destinado a uma galeria comercial com a possibilidade de ligação com as ruas vizinhas. O projeto de Riedy de Souza interpretou habilmente a legislação, que apenas permitia a construção de edifícios com térreo comercial nos empreendimentos localizados em cruzamentos com vias em que se permitia o uso comercial. Assim, voltou uma galeria comercial para os alinhamentos da avenida Brigadeiro Luís Antônio e da rua São Carlos do Pinhal, e recuou o embasamento do passeio da avenida Paulista. A solução contornou a proibição de usos não residenciais na avenida, cuja permissão só ocorreu em 1954, com a aprovação da Lei nº 4.589.

A partir dos materiais disponibilizados pelo Acervo da FAUUSP foi possível recriar desenhos do projeto em arquivo digital para que possam ser disponibilizados para futuros pesquisadores, e promover análises gráficas sobre a relação entre o edifício e o contexto urbano ao qual estava inserido, como as alturas do entorno, as relações de cheios e vazios e a permeabilidade dos térreos em relação às calçadas.

O projeto do Conjunto Nacional, além de demonstrar as transformações pelas quais começava a passar os arredores da Avenida Paulista a partir da década de 1950, é

muito ilustrativo das vicissitudes impostas pela legislação e suas modificações. Sobre este exemplo magistral de relação entre arquitetura e cidade, o acervo da FAU USP possui farta documentação, de 110 folhas de desenhos, que além de desenhos técnicos diversos conta com 44 fotografias do edifício em construção e finalizado, além de alguns croquis e ilustrações de Libeskind.

Cabe ressaltar que toda a coleção do arquiteto está digitalizada e catalogada, sendo possível acessá-la através do portal “A Coleção - David Libeskind” (<http://libeskind.fau.usp.br/a-colecao/>). Ao todo são 11 projetos disponíveis para a livre consulta, parte importante da coleção completa, de aproximadamente 50 projetos relacionados a edifícios verticais projetados entre 1953 a 1991, em sua maioria localizados entre os bairros de Higienópolis e Jardim Paulista.

A documentação presente no acervo sobre o Conjunto Nacional permitiu a diversos pesquisadores analisar a trajetória completa do projeto (VIEGAS, 2003; BRASIL, 2009; BORTOLLI JR., 2014), a partir do reconhecimento de três principais alterações entre o projeto inicial e a construção. Da versão inicial vencedora do concurso fechado convocado pelo empreendedor José Tjurs em de 1955 às alterações feitas em 1957, devido à vetos da prefeitura à implantação de um hotel na avenida, mantiveram-se as premissas do partido original. No entanto, alterações profundas tiveram de ser feitas, tanto por questões legais quanto por pedidos de Tjurs, sendo o trecho posterior do pavimento térreo o mais prejudicado.

Os desenhos do acervo revelam um amplo jardim coberto, na esquina da alameda Santos com a rua Padre João Manuel, que serviria de acesso aos apartamentos da lâmina vertical, através de seis vestíbulos e sete eixos de circulação vertical. O jardim ficaria sob a plateia do cinema, então localizado no segundo pavimento, porém com as mudanças em 1959 e a descida do cinema ao térreo, a fachada da Alameda Santos foi transformada em uma grande empena.

Figura 04 - Projeto original, 1955 - Planta do Pavimento Térreo. Fonte: Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

As mudanças feitas no projeto em 1959 respondiam às alterações legais impostas pela Lei nº 5261, mais restritiva quanto a coeficientes de aproveitamento, taxas de ocupação e densidade que o projeto extrapolava. Após dois anos de obras paralisadas e diversas alterações no programa e desenho do edifício, uma concessão foi cedida sob alegação de que havia sido aprovado antes da lei de 1957.

Assim, de certa maneira a trajetória do Conjunto Nacional também marca a passagem para o terceiro período da verticalização paulistana, na qual as torres se disseminaram por todas as regiões da cidade ocasionando o que Somekh (1997) nomeia de "desverticalização", processo caracterizado pelo aumento dos preços de habitações na área central e o espraiamento da população de baixa renda em direção às periferias da cidade.

Conclusão

Através do relato parcial de duas pesquisas específicas que se debruçaram sobre os acervos da FAU USP, no intuito de compreender o processo de verticalização paulistana e sua arquitetura, este artigo pretendeu ressaltar a importância que os acervos universitários possuem como instrumentos preciosos de investigação, ensino e extensão.

Os documentos sob guarda da biblioteca da faculdade transcendem o estatuto das ilustrações, pois são constructos sócio-históricos que revelam sobre o fazer e a produção arquitetônica na cidade de São Paulo entre os anos de 1920 e 1957. A análise dos jogos de projeto permitiu o reconhecimento de padrões, mudanças, reafirmações e hesitações que esclarecem as vicissitudes presentes no processo de projeto. O cruzamento deste material com as alterações da legislação também reitera a arquitetura como a síntese de múltiplas ações e agentes, e não apenas fruto do trabalho criativo de um arquiteto.

Nesse sentido, a observação do acervo da faculdade é capaz de, não somente sustentar argumentações de teses já defendidas, mas de resgatar soluções e pesquisas no campo da arquitetura e do urbanismo para que novos conhecimentos sejam gerados e difundidos a alunos, professores e pesquisadores.

Há que se recordar ainda que, assim como no caso dos quatro edifícios tratados no artigo, inúmeros documentos se referem a edificações tombadas por órgãos de preservação do patrimônio em diferentes instâncias, o que reforça seu valor documental e o importante papel que as entidades mantenedoras possuem no campo da preservação e da cultura. É inquestionável que, hoje, para a investigação em história da arquitetura, do urbanismo e do design, desenhos, planos, projetos, entre outros registros da prática profissional constituem fontes primárias de grande relevância não apenas para a qualificação e rigor das pesquisas acadêmicas, ou em revisões historiográficas e interpretativas, mas também para o ensino em distintas disciplinas, de história, projeto, planejamento, paisagismo ou de linguagens gráficas.

Referências

ACERVO DA BIBLIOTECA DA FAUUSP. **Acervos FAUUSP**. Edifício Martinelli entre as Ruas São João, São Bento e Líbero Badaró. Disponível em: <https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/8146>. Acesso em: 25 de julho de 2022.

BORTOLLI JR., Oreste. **O Conjunto Nacional de David Libeskind: marco urbano e patrimônio resiliente**, In: 3º colóquio ibero-americano, patrimônio e projeto – desafios e perspectivas. Belo Horizonte. 2014.

BRASIL, Luciana Tombi. **David Libeskind e o Conjunto Nacional: Reflexão Crítica sobre a Nova Condição Metropolitana**. Seminário Docomomo, Rio de Janeiro, 2009.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. **O Prédio Martinelli: a ascensão do imigrante e a verticalização de São Paulo**. São Paulo: Projetos, 1984.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. Higienópolis: Grandeza e decadência de um bairro paulistano. 2. ed. [S. l.]: Edusp, 1979. 280 p.

LIRA, José et al. **Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação**. Anais do Museu Paulista, São Paulo, Nova Série, vol. 29, p. 1-31, 2021.

MARQUES, Eliana de Azevedo. **Serviço de biblioteca e informação da FAUUSP**. Pós FAUUSP, [S. l.], n. 20, p. 226-238, 2006. DOI: 10.11606/issn.2317-2762.v0i20p226-238. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43495>. Acesso em: 11 maio. 2022.

MEYER, Regina Maria Prosperi. **Metrópole e urbanismo: São Paulo anos 50**. Tese de Doutorado. FAUUSP. São Paulo, 1991.

MEYER, Regina Maria Prosperi; CUNHA JR., Jaime; COSTA, Sabrina Studart Fontenele. **Centro Novo de São Paulo - Um projeto de chão**. Arqtextos, São Paulo, ano 19, n. 221.00, Vitruvius, out. 2018.

MIGUEZ, Stella Regina; MARQUES, Eliana de Azevedo. **O Acervo de projetos da FAUUSP: a consulta à documentação como fonte primária e seus usos**. 9º seminário docomomo Brasil. Brasília 2011.

NUNES, André Luiz Tura. **O edifício vertical e o desenho da cidade: A arquitetura moderna e o processo de verticalização da Avenida Paulista entre 1937 e 1972** / André Luiz Tura Nunes; orientadora Helena Aparecida Ayoub Silva. - São Paulo, 2019. 433 p.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. **Um arquivo sem plano: o caso do acervo de projetos da FAUUSP**. XXVIII Simpósio Nacional de História, Florianópolis, 2015, 27 a 31 de julho, p. 1-16. Disponível em: http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1427753540_ARQUIVO_1671693.pdf

SOMEKH, Nádia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador: São Paulo, 1920-1939** [s.l.] Dissertação de Mestrado. FAUUSP. São Paulo, 1997.

VIEGAS, Fernando Felipe. **Conjunto Nacional: A construção do Espigão Central**, Dissertação (Mestrado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo –FAUUSP, 2003.

Agradecimentos

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo auxílio aos projetos de pesquisa nº 2020/16151-1 e nº 2021/07093-0.